

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444682>

УДК 159.9.07

ЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКОВ ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Г.Е. Сякина,

доц., кафедра «ФВ и С»

Е.Д. Семуткина,

студентка 4 курса

П.О. Носкова,

студентка 4 курса,

Брянский государственный технический университет,

г. Брянск

Аннотация: В данной статье рассматривается суть электронных сигарет, их виды и влияние на здоровье молодых людей. Был проведен опрос среди студентов Брянского Государственного Технического Университета, подведен итог и сделаны соответствующие выводы. Исследование показало, что большое количество людей, перешедших с табачных сигарет на электронные (Juul, Logic Compact), заметили, что стали курить чаще. Студенты, перешедшие на системы (IQOS, glo) нагревания табака стали курить реже.

Ключевые слова: зависимость, электронная сигарета, табачная сигарета, проблема, курение

ADDICTION OF TEENAGERS ON ELECTRONIC CIGARETTES

G.E. Syakin,

Assoc., Department of Physical and Social Sciences

E. D. Semutkina,

4th year student

P.O. Noskov,

4th year student,

Bryansk State Technical University,

Bryansk

Abstract: This article examines the essence of electronic cigarettes, their types and impact on the health of young people. A survey was conducted among students of the Bryansk State Technical University, the results were summed up and the corresponding conclusions were drawn. The study showed that a large

number of people who switched from tobacco to electronic cigarettes (Juul, Logic Compact) noticed that they began to smoke more often. Students who switched to systems (IQOS, glo) for heating tobacco began to smoke less often.

Keywords: addiction, electronic cigarette, tobacco cigarette, problem, smoking

Электронные сигареты – это устройства для курения на аккумуляторе, по виду и размеру напоминающие обычную табачную сигарету. В них используются картриджи, которые заполнены жидкостью, а нагревательное устройство преобразует жидкость в пар, который человек вдыхает [1].

Сегодня можно встретить достаточно много людей с электронными сигаретами, поэтому прежде, чем их пробовать, стоит разобраться в их влиянии на здоровье. Электронные сигареты появились с целью помочь людям бросить курить, но, напротив, опыт показывает, что они достаточно опасны как для самого курильщика, так и для окружающих, кто вдыхает пар, выходящий изо рта курильщика [2].

Существующие на данный момент электронные сигареты в большинстве случаев содержат в картридже никотин и пропиленгликоль, содержание никотина в различных видах картриджей варьируется от 3 % до 5 %. Электронные сигареты делятся на три типа:

1. Вейпы. Имеют большую мощность и объем. Там достаточно сильная батарея, возможность регулировать интенсивность пара, степень нагревания и выбирать разные жидкости в зависимости от ее состава.

2. Pod-системы. Уменьшенный вариант вейпов. Визуально они напоминают удлиненную флешку. Состоит из батареи, нагревателя и сменного картриджа с заправкой (пода). Внутри подов содержится жидкость, содержащая никотиновые соли – смесь заправки для вейпа с бензойной кислотой.

3. Системы нагревания табака. Имеют несколько иную технологию. Они не испаряют жидкость, а нагревают натуральный табак. Для них используются стики с табаком, который увлажнен глицерином, чтоб облегчить испарение аэрозоля из табака при нагревании [3].

С течением времени на смену достаточно громоздким вейпам пришли подсистемы, которые сейчас набрали большую популярность. Самые популярные – Juul (Джул) и Logic Compact (Лоджик Компакт). Эти устройства очень просты в использовании, нужно соединить под и сам девайс, и просто вдохнуть. Один под рассчитан на 200 затяжек, что, практически, эквивалентно пачке сигарет.

Заправка в подах для Logic Compact и Juul – это раствор бензойной кислоты, пропиленгликоля, глицерина, ароматизаторов и синтетического

никотина. Такой состав обеспечивает максимально быстрое всасывание никотина в кровь. Концентрация никотина в подах для Juul достигает 5 %, это 59 мг, в то время как в жидкости для обычных вейпов редко превышает 30 мг. В подах для Logic Compact содержание никотина колеблется от 1,5 % до 2,9 %. Если сравнить это с обычной пачкой сигарет, где в 1 сигарете 0,1 – 0,9 мг никотина, а, значит, в пачке 2-18 мг, то можно сделать вывод, что в плане зависимости большее влияние оказывают привыкание электронные сигареты [4].

Система нагревания табака имеет несколько иную конфигурацию. Они нагревают стик с табаком до 250-350 °С, из табака при такой температуре получают вкус, аромат, никотин, при этом, не поджигая его и избегая выделения вредных продуктов горения. По данным производителей, количество вредных веществ на 95 % ниже, если сравнивать с сигаретным дымом. Наиболее популярные системы сейчас это glo (гло) и IQOS (айкос) [5].

Среди студентов нашего университета был проведен опрос об использовании ими электронных сигарет. В нем приняли участие 75 человек. В результате опроса выяснилось, что 59 % опрошенных считают, что электронная сигарета безопаснее табачной, 70 % студентов начали курить электронные сигареты, чтобы избавиться от табакокурения. Среди опрошенных 55 % заметили, что стали курить чаще, а, соответственно, тратиться больше с появлением электронных сигарет в их жизни. 10 % студентов заметили небольшие ухудшения в качестве кожи лица после перехода с табачных сигарет на электронные. Среди студентов 30 % продолжили курить табачные сигареты вместе с электронными. 60 % из тех, кто перешел на системы нагревания табака заметили положительный эффект использования и снижении желания курить.

Результаты опроса показывают, что большинство из опрошенных студентов имеют зависимость от электронных сигарет. При использовании любого курительного гаджета выделяется никотин, который вызывает сильную зависимость, поэтому, если вариант отказа от курения не подходит, то следует рассмотреть наиболее безопасную альтернативу, которая впоследствии способна избавить от зависимости.

Список литературы

[1] Яндекс.Дзен. Мифы и заблуждения об электронных сигаретах: насколько они могут быть опасны. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/popsci/mify-i-zablujdeniia-ob-elektronnyh-sigareтах>

naskolko-oni-mogut-byt-opasny-5d75f2d306cc4600acc0ce29. (дата обращения: 23.11.2020).

[2] Баранова С.В. Вредные привычки. Избавление от зависимостей. / С.В. Баранова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 186 с.

[3] OUM. Электронные сигареты: вред или польза [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.oum.ru/literature/zdorovje/elektronnye-sigarety-vred-ili-polza/>. (дата обращения: 23.11.2020).

[4] Яндекс.Дзен. Сколько никотина содержат сигареты, вейпы и другие продукты. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5df1257f9515ee00aee7773d/skolko-nikotina-soderjat-sigarety-veipy-i-drugie-produkty-5df38f690be00a00b265045e>. (дата обращения: 23.11.2020).

[5] Обозреватель. Что менее вредно: Logic Compact, Juul, IQOS или glo? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.obozrevatel.com/tech/nagrevat-tabak-ili-parit-cto-menee-vredno-logic-compact-juul-iqos-ili-glo.htm>. (дата обращения: 22.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Yandex.Zen. Myths and misconceptions about e-cigarettes: how dangerous they can be. [Electronic resource]. - URL: <https://zen.yandex.ru/media/popski/mify-i-zabluzdeniia-ob-elektronnyh-sigaretah-naskolko-oni-mogut-byt-opasny-5d75f2d306cc4600acc0ce29>. (date of access: 23.11.2020).

[2] S.V. Baranova Bad habits. Getting rid of addictions. / S.V. Baranova. - Rostov-on-Don: Phoenix, 2007. -- 186 p.

[3] OUM. Electronic cigarettes: harm or benefit [Electronic resource]. - URL: <https://www.oum.ru/literature/zdorovje/elektronnye-sigarety-vred-ili-polza/>. (date of access: 23.11.2020).

[4] Yandex.Zen. How much nicotine does cigarettes, vapes and other products contain? [Electronic resource]. - URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5df1257f9515ee00aee7773d/skolko-nikotina-soderjat-sigarety-veipy-i-drugie-produkty-5df38f690be00a00b265045e>. (date of access: 23.11.2020).

[5] Browser. Which is less harmful: Logic Compact, Juul, IQOS or glo? [Electronic resource]. - URL: <https://www.obozrevatel.com/tech/nagrevat-tabak-ili-parit-cto-menee-vredno-logic-compact-juul-iqos-ili-glo.htm>.

ili-parit-что-менее-вредно-logic-compact-juul-iqos-ili-glo.htm. (date of access: 22.11.2020).

© Г.Е. Сякина, Е.Д. Семуткина, П.О. Носкова, 2020

Поступила в редакцию 14.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Сякина Г.Е., Семуткина Е.Д., Носкова П.О., Зависимость подростков от электронных сигарет // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 79-83. URL: <https://ip-journal.ru/>